

- Nombre autor: Reyes Rascón, Juan de Dios
- ORCID: 0000-0001-8056-4655
- Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de
- Sevilla
- Título del trabajo: “La aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido sobre el servicio de venta de abonos de sillas y palcos para contemplar los desfiles procesionales a la luz de las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central”.
- Fuente de publicación: Crónica Tributaria, 2025
- ISBN/ISSN: 0210-2919
- Resumen y palabras clave

La controversia suscitada desde hace bastantes años entre la Administración Tributaria y los Tribunales Económico-Administrativos Regionales en relación con la prestación del servicio de venta de abonos de sillas y palcos para contemplar las procesiones de Semana Santa a su paso por el Recorrido Oficial, parecía solventada con las Resoluciones de estos Tribunales en el año 2002, sin embargo, la Dirección General de Tributos comunicó a los obligados tributarios a partir de 2020 que debían repercutir IVA por entender que se trata de una prestación de servicios sujeta y no exenta.

Palabras clave:

IVA, exención, Hermandades, Semana Santa.